

BEHBUDIYNING SARLAVHA TANLASH MAHORATI

Normurod AVAZOV

*Alfraganus universiteti dotsenti,
filologiya fanlari doktori
normurod.avazov.63@mail.ru
ORCID:0009-0004-6246-5118*

Annotatsiya: *Maqolada Maxmudxo'ja Behbudiy publitsistikasidagi sarlavha tanlash mahorati masalalari ochib beriladi. Uning so'z tanlash, xalqona usullardan foydalanish metodlari ko'rsatilgan. Shuningdek, muallif Behbudiy publitsistikasining mavzu va matn tanlash hamda uning Turkiston o'lkasida siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va ma'rifiy yo'nalishlarda yozilgan maqolalariga e'tibor qaratadi. Ayni davrda Turkiston o'lkasida mahalliy xalqning savodini chiqarish, ilm va ma'rifatni targ'ib qilish asosiy masalalardan ekanligi masalalari tahlilga tortilib, o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: publitsistika, taraqqiyparvar, millat, o'lka, ilm, ma'rifat, talqin, g'aflat, muammo, istiqbol, mahorat.

Kirish

Behbudiy publitsistik ijodining ta'sirli jihati shundan iboratki, uning sarlovha tanlashdagi mahorati yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Publitsistning fikrlar jamlangan va ifodalangan jarayondagi birinchi duch keladigan, ko'zimiz yarq etib ko'radigan maqolaning sarlovhasidir. Sarlovhalar shunday tanlanib boriladiki, u ijodkorning

fikrini aniq va lo'nda ifodalaydi, shuningdek masalaning bosh g'oyasini o'zida mujassam etadi. Qolaversa, Behbudiyning mavzu tanlashda ijodiy yondoshishi, uning mavzu tanlashdagi topqirligi yaqqol namoyon bo'lib turadi. Shuning uchun ham uning maqolalari keng xalq orasiga, omma orasiga, xususan ziyolilar davrasiga tez yetib borgani yaxshi ma'lum. Behbudiy har bir maqolasining sarlovhasi, mavzusi ustida jiddiy o'ylaydi, uning kimga mo'ljallangan nima maqsadida yozilayotganini aniq tasavvur etadi. Xuddi shu o'rinda biz publitsistning mavzu tanlashdagi mahorati haqida gapirishga burchlimiz. Qolaversa, sohadagi kelajak avlodga o'rnak bo'ladi.

Metodlar

Maqolada Behbudiyning Turkiston o'lkasi va uning mustaqilligi mavzusini yoritishda uning “Ватанпарварлик керак”, “Баёни ҳақиқат””, “Эҳтиёжи миллат”, “Ehtiyoji millat” kabi asarlaridan foydalanilgan. Shuningdek, “Haq olinur, berilmas”, “Yoshlarga murojaat” kabi asarlari ham o'rganildi. Maqolada Behbudiyning Turkiston o'lkasida mustaqillik uchun kurashda millatning taqdirini hal qilishga qaratilgan obrazlar talqinini yoritib berish uchun tavsiflash, qiyoslash metodlari qo'llanildi.

Natija va mulohazalar

Behbudiyda publitsistik asarlariga sarlovha tanlash mahorati qanday namoyon bo'ladi? Bunda Behbudiyning sarlavhalar tanlashga e'tiborni qarataylik. Adibning ko'plab maqolalari sarlavhasidanoq kishi diqqatini tortadi. Ularda adib bayon etmoqchi bo'lgan maqsad va mudao yarq etib ko'zga tashlanadi. Sarlavhaning o'ziyoq kitobxonni befarq qoldirmaydi. Ularda mavzuning eng muhim qirrasini muhirlangan bo'ladi: “Haq olinur, berilmas”, “Buxoraning istiqboli qorong'ulikda”, “Vatanparvarlik kerak”, “Oh, banklar bizni barbod etdi”, “Ehtiyoji millat”, “Millatni kim isloh etadi”, “Bizni kemiruvchi odatlar”, “Omilimiz, yoyinki murodimiz”, “Tanqid saralamoqdur”, “Bayoni haqiqat”, “Ittifoq kerak”, “Oh va hasrat”, “Duma va Turkiston”, “To'y va isrof”, “Millatga murojaat”, “Turkistonda islohat”, “Ikki emas,

to'rt til lozim", "Bizni kemiruvchi illatlar", "Vatanparvarlik kerak", "Millatlar qanday taraqqiy etarlar", "Ilmning foydasi", "Turkiston tarixi kerak", "Turkiston muxtoriyati", "Banklarga musulmon sarkorlari kerak" [1]kabi sarlovha ostidagi maqolalarning sonini yanada kengaytirish mumkin.

Muhimi ularning juda ko'pida Behbudiyning shaxsiy munosabati ochiq bildiriladi. "Vatanparvarlik kerak", "To'y va isrof", "Millatni kim isloh etar", "Ehtiyoji millat"larda muallifning tasdiqlovchi harakati, ma'qullashi, roziligi aks etsa, "Oh, banklar bizni barbod etdi", "Bizni kemiruvchi odatlar", "Duma va Turkiston", "Millatga murojaat singari" maqolalarida muallif inkor etuvchi, qarshi turuvchi nuqtai nazari nomoyon bo'ladi. Bularning barchasi sarlavhadanoq yozuvchi – publitsistning voqelik faktlariga qizg'in munosabat, musbat va manfiy tuyg'ularning shiddatli tug'yoni, biror voqea, muammo bo'yicha erkin ehtirosli fikr bildirishga "da'vat" mavjudligini yana bir marta tasdiqlaydi.

Shu o'rinda Behbudiyning masalani kun tartibiga qo'yish usuli haqida gapirish joiz. Adib ko'pgina ishni "muqaddima"dan boshlaydi. Bu bilan u suhbatdosh (jurnalxon, o'quvchi)ni masalaga tayyorlaydi, uning fikrini shu masala ustida jamlanishiga yordamlashadi. Ayni paytda o'zi so'zlamochi bo'lgan muammoni eng muhim qirralarini boshqalar tomonidan idrok qilinishi va ilg'ab olishga sharoit va imkon yaratadi. Ayrim maqolalarida bu holatning ochiqdan – ochiq ta'kidlanganini ko'rish mumkin. Jumladan, "O'quvchilarga yordam kerak" maqolasida o'qiymiz: "Har bir ishni muqaddimasini so'ylay olmaymiz".

Amalda ham bu fikr o'zining to'la ta'sirini topgan. Ayrim misollarga murojaat etaylik. "Ahli xabarning ma'lumidirkim, eski hukumat zamonida har nimarsa amr va buyruq bila bo'lur edi. Xaloyiqning dini va milliy ishlarini isloh va rivoji to'g'risida qilaturgan harakatlari'ga yo'l berilmas edi. Hech nimarsa hukumatdan bejavob va izsiz qilina olmas edi"[2].

Yana: “Hammaning ma'lumidirkim, eski hukumat zamonida har nimirsa oning amri va jabri ila bo'lori. U nimirsa bizning shariatimizga va yo maishat va millatimizga zarar keltirsada ko'milgan hukumat zoliman joriy qilurdi. Binobarin ellik sana muddatda biz shariat, maishat va axloq jihatidan ko'p tanazzul etdik va bizning taraqqiy va isloh yillarimizni eski hukumatning ruslashtiruvchi siyosat odamlari va mssionerlari butun bog'langan edi”[3].

Ba'zi maqolalarning yozilish sababi to'g'ridan – to'g'ri maqola boshida bayon etiladi: “18 sentyabь oqshom Samarqand viloyati Orzoq idorasinda majlis uchun makalluf etdim, bordim. Masala ozuqa masalasi ya'ni jon masalasi edi. Majlisning sadriy russiyadan g'alla keltirmoq uchun aqcha kerak va aqcha uchun rus va musulmon ma'tbronidan chaqirib, madad so'rar edi. Ba'zilar banklar bersun dedi. Birovlar shahar xalqi ozuq kartochkalaridagi har bir odam boshig'a ikki so'mdan bersinlar dedilar. Ba'zilar boylarning vijdoniga murojaat qilmoqni lozim bildi. Ba'zilar tujjorxonada va konturxonadan yordam so'ramoqchi bo'ldilar”[4]. “Muhtaram birodarlar! Hozirgi qimmatlilik, qahatchilik va suvsizlik hammaga ma'lumdir. Allon yozda biroz meva mavjud, albatta yozning tirikligi qishnikidan osondur. Qimmatlilik va qahatchilikning eng qo'rqilaturgan vaqti oldimizdagi qish va kelar bahordur. Agarda suluh bo'lmasa va Rossiya temir yo'llari ochilmasa eng xufiyalik va ochlik hollar oldimizdadur. Russiyaning ba'zi viloyatlarida bug'doy ko'b va onda ushbu kunda bir puti uch yoki to'rt so'm bo'lganda, Turkistonda puti Rossiya narxidan o'n da'fa ziyodadur. Endi Turkistong'a Russiyadan bo'g'doy keltirmoqdan boshqa iloj yo'qdur”[5].

Behbudiyning ishontirish san'ati – adib mahoratining yorqin belgilaridan biridir. Har bir maqola aynan shu san'at bilan ziynatlangan. Faqatgina bayondagi so'zlar tanlovi, fikrning mantiqiy oqimi, izchilligigina emas, keltirilayotgan fakt va dalillar hattoki voqealar tafsilotidagi aniqlik, dalil va faktlarning sanog'idagi xolislik ham ana shu ishonchni ta'minlaydi. “Samarqandda milliy ishlar haqinda” maqolasini ko'zdan

kechiraylik: “Ishlanaturgan ishlar nihoyatda ko‘bdur, ishlar, kuchlar ozdur. Yigirmanchi raqamli “Hurriyat” jaridasi vositasida Samarqand viloyatidagi shahar uyezdlarining barcha jamiyatlaridan aqla ikki nafardan da'vat qilindi, azbaroyi Samarqand “Viloyat jamiyati”ni barpo etib, mazkur yigirmanchi raqam “Hurriyat”da yozilgan masalalarning muzokarasi uchun, ushbu vazijdan viloyatlardagi uyezd va shaharlarning mazkur odamlarig‘a va jamiyatlarig‘a bir necha maktublarda yuborildi. 11 va 12 iyulda Samarqandda majlis muassasalari intizorda bo‘lsinlar. Ruslardan besh o‘n nafar keldilar. Hatto Toshkentdagi “Dehqonlar jamiyati”dan ikki da'fa ikki nafardan vakillar keldilar. Ammo Samarqand viloyatining Jizzax, Kattaqo‘rg‘on, Xo‘jand va O‘ratepa shaharlaridan birgina nafar kishi bo‘lsin, ushbu majlis uchun kelmadilar. Holbuki bu majlisda Turkiston uchun hayotiy masalalar mazkur bo‘linur edi”[6]. Yoxud “Buxoro voqealari” maqolasida amir bilan bo‘lgan uchrashuv tafsilotlari, u yerdagi holat va manzara tasviri, hattoki o‘zi bilan amir orasidagi munosabat tafsilotlari kishida shubha uyg‘otmaydi[7] – aksincha kitobxon voqealar bayonchisining sehri ta'siri ostida qoladi.

Shu nuqtai nazardan Behbudiy ijodiga yondoshadigan bo‘lsak, uning adabiy merosi ayni paytda o‘sha davrdagi o‘zbek tilining ravnaqi uchun ham salmoqli ta'sir ko‘rsatganini ilg‘ash va anglash mumkin. Ko‘rinib turganiday, Behbudiy har bir maqolani yozganida uning o‘quvchisini har doim ko‘z oldida tutadi. Bu o‘quvchining martabasi, dunyoqarashi, saviyasi, bilim darajasi, uning nazaridan chetda qolmaydi. Ana shu holatlar adibning so‘z tanlash va sarlovha tanlash me'yorlarini belgilashga xizmat qiladi. Shuning uchun ham jamiyatning turli tabaqalariga mo‘ljallab yozilgan maqolalarida Behbudiy turlicha so‘zlarni tanlaganini ko‘rish qiyin emas.

Oldindan ma'lum bo‘lgan voqelik haqida gap ketganda adibning nihoyatda sarlovha tuzishda ixcham va qisqa, lunda ifodalar bilan kifoyalanganini ko‘ramiz. Aksincha, mahalliy aholi, suhbatdosh, o‘quvchi uchun yangilik yoki notanish bo‘lgan

hodisa yoki tushuncha haqida gapirganida erinmasdan izoh berishni kuzatish mumkin.

Behbudiy davrida o'zbek tilining rus tili orqali boyish imkoniyatlari kengayib borayotgan edi. Ana shu imkoniyatdan Behbudiy ham juda o'rinli foydalanadi. Ruscha va ruscha-baynalminal so'zlar Behbudiy maqolalarida va uning sarlovhalarida ko'plab uchraydi. Har holda bular o'sha davr tarixiy davr voqealarining qonuniy va haqqoniy ifodasi sifatida tushunilmog'i kerak. Behbudiy istasa ham, istamasa ham bu so'zlar hayotga, amaliyotga o'z tushunchalari bilan birgalikda kirib kelmoqda, o'z o'rnini topmoqda edi. Behbudiy maqolalarida ijtimoiy – siyosiy va madaniy hayotning turli sohalariga oid ko'plab ruscha va ruscha – baynalminal so'zlarni ko'ramiz. Xususan: iqtisodga oid: bank, kredit, moliya, kommersant; siyosatga oid: дума, волость, член, автономия, контора; harbiyga oid: войenniye organizatsiya, gubernator, missioner va boshqa so'zlar shular jumolasidandir.

Adib bu so'zlarni o'z - o'zicha qo'llamaydi. Ularning notanish ekanligini nazarda tutib o'zbek kitobxoniga ma'lum bo'lgan boshqa bir so'z yoki izoh bilan uni tushuntirib ketadi. Masalan: “Учредительная собраниya” tushunchasi “majlisi muassison” (Haq olinur, berilmas), federatsiya-muxtoriyat (Haq olinur, berilmas), kaloniya-mustamlaqot (Bayoni haqiqat), harbiy tashkilot majlisi: voyennoviy organizatsiya, askar va ishchilar mab'uslarining majlisi – sovet soldatskiy, rabochiy deputat (Ittifoq kerak).

Albatta ularning barchasi nihoyatda oddiy kishilarga, keng xalq ommasiga tushunarli deb aytish qiyin. O'zini o'rnini bilan Behbudiyning muqobil so'zlarini topishda qiynalganini, ba'zan esa bunday so'zlarni topilmaganligini kuzatish mumkin. Masalan: “дума”, – “baldiya” (Samarqandda milliy ishlar haqinda), “muboravatimiz”- “parlamentizm”(Bayoni haqiqat) kabi so'zlar shular jumlasidandir.

“Ultimatum” soʻzini esa Behbudiy “rasmiy bir qogʻoz” deb izohlash bilan cheklanadi.

Xulosa

Behbudiy publitsistikasidagi sarlovha va mavzu tanlashi oʻzbek madaniyati, xususan oʻzbek publitsistikasi tarixidagi mutlaqo yangi va takrorlanmas hodisadir. Buyuk shaxsiyatiga xos boʻlgan ulugʻvorligi, fidoiyligi, xassosligi uning maqolalarida oʻzining toʻliq ifodasini topgan. Mavzu eʼtibori bilan ular oʻz dolzarbligini haligacha yoʻqotgan emas. Jurnalistikada medialengivistika bilan bogʻliq sarlovhaning atash, farqlash, xabar berish, reklama qilish, ishontirish kabi xususiyatlarini oʻzida toʻla mujassam etadi.

Behbudiy publitsistikasida oʻzbek tili, oʻzbekcha soʻz butun goʻzalligi va tarovatini toʻlaligicha namoyon etgan.

Behbudiy maqolalarining taʼsir kuchi ularning tuzilishi, qoʻyilayotgan mavzusi mavzuga muallifning faol yondaguvi va har bir mavzuning yoritilishidagi tegishli soʻzlarning moxirona tanlovi bilan chambarchas bogʻliq holda yuzaga keladi. Xuddi shuning uchun ham uning maqolalaridagi sarlovhalarni eʼtiborsizlik bilan oʻqish yoki ularga shunchaki koʻz tashlab qoʻyish mumkin emas. Ular oʻz zamondoshlari tomonidan ham bugungi avlodlar uchun ham birday muhim, moʻtabar va azizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. Toshkent: Akademyashr, 2018. - B.512.
2. Behbudiy M. Muhtaram Samarqandiyarga xolisona arz. “Hurriyat” gazetasi, 1912 yil 19 may.
3. Behbudiy. Ittifoq kerak. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil 26 sentyabr.
4. Behbudiy M.Ochlik balosi. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil 26 sentyabr.
5. Behbudiy M.Tahriri nufus Rusiyada. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil 1 may.
6. Behbudiy M. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil 28 iyul.
7. Behbudiy M. Buxoro voqealari. “Hurriyat” gazetasi, 1917 yil 1 may.

BEHBUDI'S SKILLS IN CHOOSING A NAME

Normurod AVAZOV

Abstract: *The author reveals the issues of skill in choosing a title in the journalism of Mahmudhodji Behbudi. He showed ways of choosing words and using folk methods. The author also pays attention to the topics and selection of texts of Behbudi's journalism and his articles written in political, spiritual and educational directions in Turkestan. At the same time, it is studied that one of the main issues is increasing the literacy of the local population, promoting knowledge and education in the Turkestan region.*

Keywords: journalism, progressive, nation, country, science, enlightenment, interpretation, negligence, problem, perspective, skill.